

**НИГИЛИЗМ-ҲУҚУҚИЙ ОНГ, ДЕМОКРАТИК ДАВЛАТНИНГ ТАРАҚҚИЁТ
ЙЎЛИДАГИ ХАВФЛИ ОМИЛИ.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6589876>

Чубоева Озодахон Кувонбековна

НамДУ Юридик факультети катта ўқитувчиси

Таҳиржанов Ақобир Шавкатбекович

НамДУ Юридик факультети 2-босқич талабаси

Аннотация: Ушбу мақолада нигилизм ва ҳуқуқий нигилизмни ҳуқуқни ижтимоий ҳаётга тадбиқ этишидаги ўрни тўғрисида тасниф бериб ўтилган. Мамлакатимиз тарихидаги ҳуқуқни амалга оширишидаги айрим жиҳатларга эътибор қаратилган. Шунингдек, ҳуқуқий нигилизмни бартараф этиш билан боғлиқ мамлакатимиздаги олиб борилаётган фаолиятга тўхталиб ўтилган.

Калит сўзлар: нигилизм, қонун, ҳуқуқ нормаси, ҳуқуқий онг, ҳуқуқий маданият, конституция, фармон,

Нигилизм атамасини сўнгги даврларда ижтимоий муносабатларда тез-тез ишлатилмоқда.

Бу тушунча ҳуқуққа оид сўнгги йилларда тилимизга кириб келган тушунча ҳисобланади. Тарих тараққиёти шуни кўрсатадики, ижтимоий ҳаётда инсонлар ўртасидаги муносабатларни тартибга солишга мўнжалланган нормалар қабул қилинади. Лекин ижтимоий муносабатлар доим ривожланиб туради. Яратилган нормалар ижтимоий муносабатларнинг барча жиҳатларини қамраб ололмайди.

Ҳаётнинг янги шароитлари самараси бўлган ва аксар кишиларнинг ўзлари яратган хусусий мулк, бозор иқтисодиёти, илмий-техник тараққиёт, сиёсий ҳокимият, маънавий ҳаёт институтлари сингари ижтимоий ҳодисалар негизда барпо этилмоқда. Бунда жамиятнинг мураккаб ва жўшқин ўзгаришларга бой тизим сифатида мавжуд бўлиши, ўз вазифасини бажариши ва ривожланишини таъминлаш индивидлар, уларнинг бирлашмаларининг мустақил ақлий фаолияти билан боғланган ва ибтидоий жамиятга нисбатан беқиёс даражада юқори, анчайин мураккаб (ва унча мустаҳкам бўлмаган) тартибдаги бир бутун организм эҳтиёжларидан келиб чиқадиган шароит назарда тутилмоқда»⁹.

Ҳатто Ислом оламининг уламолари ҳам доим ҳар бир муносабат учун ислом ҳуқуқи нормаларини ҳаётга тадбиқ этиш борасида турли ҳудудлардан келадиган саволларга изоҳлар ёзиб, мусулмон оламида ижтимоий муносабатларни тартибга солиб келишган. Жумладан, Мухаммад Самарқандий,

⁹ Алексеев С. С. Право на пороге нового тысячелетия. М., «Статут» 2000, 15-16-бетлар.

Фотима Самарқандия, Абу Бакр Косоний каби уламолар шу каби изоҳларни мамлакат ҳудудларига юборганлиги ҳақида маълумотлар мавжуд.

Мамлакатимизда мустақиллик йилларида мамлакатимиз тараққиётига мос қонунлар қабул қилинган ва нормалар яратилган. Ижтимоий ҳаёт эса, яратилган нормалардан олдинга ўтиб ривожланмоқда. Давлатимиз қонунларни янги таҳрирда қабул қилиб ҳаётга мосламоқда.

Шундай бўлсада ҳуқуқда бўшлиқлар кўпроқ кўзга ташланади. Тўғри ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларидаги нормалар ҳам шу муносабатларга мос келавермайди.

Ҳуқуқ нормаларини ҳаётга тадбиқ этиш жараёнида нигилизм тезроқ кўзга ташланади.

Ҳуқуқни, ишлаб чиқилган қонун нормаларини ижросини таъминлашда ҳуқуқий онг алоҳида ўрин тутаяди. Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий юксалтириш масласи давлат сиёсатида муҳим ўрин тутаяди. Айнан ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш борасида мамлакатимизда 1997 йилдаёқ Миллий дастур яратилган.

2019 йил 9 январда Президентимиз Ш. Мирзиёев томонидан “Жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида”ги Фармони ва 2020 йил апрелда “Ўзбекистон Республикасида юридик таълим ва фанни тубдан такомиллаштириш бўйича қўшимча чоратадбирлар тўғрисида” Фармонлар қабул қилинди.

Ушбу фармонларда жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш чора тадбирлари ҳамда айнан ҳуқуқий соҳадаги кадрларни тайёрлаш тизимини такомиллаштириш масалалари кўриб чиқилган. Асосий мақсад жамиятда илғор ҳуқуқ нормаларини яратиш ва ҳуқуқий нигилизмни бартараф этишдир.

Президентимиз томонидан фармонларни қабул қилиш мақсади, “миллий юридик таълимнинг самарадорлиги нисбатан пастлигича қолмоқда, бу юқори малакали мутахассис-ҳуқуқшуносларни тайёрлаш ва мамлакатда юридик фанни ривожлантиришга тўсқинлик қилаётган қатор тизимли муаммо ва камчиликлар мавжудлиги билан изоҳланади”.

Юрист кадрлар тайёрлашда нигилизм тушунчаси Давлат ва ҳуқуқ назарияси фанида алоҳида мавзуда ўргатилади.

Давлат ва ҳуқуқ масалаларини ўрганишда бу фанда ҳуқуқий нигилизмга етук юристлар томонидан тушунчалар бериб ўтилган. Профессор Х.Бобоев, “Ҳуқуққа ҳурматсизлик билан салбий (нигилистик) муносабатда бўлиш, ахлоққа қарши феъл-атвор билан боғлиқдир¹⁰. []

¹⁰ Бобоев Х.Б., Исломов З.М., Чориёров У. Давлат ва ҳуқуқ назарияси: -Т.: "Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси" нашриёт уйи, 2000. - 215 б

Академик Андрей Сахаров ўзининг эсдалик хатида 70-йиллар шўро жамиятининг ахлоқий ҳолатига жуда аниқ тавсиф берганди: «Жамиятимиз лоқайдлик, хушомадгўйлик, мешчанларча худбинлик, яширин шафқатсизлик билан заҳарланган. Унинг юқори қатлами – партия-давлат бошқаруви маҳкамаси зиёлиларнинг роҳатда яшаётган олий қатлами вакилларининг кўпчилиги ўзларининг ошқора ва махфий имтиёзларига маҳкам ёпишиб олганлар ҳамда инсон ҳуқуқ-ларининг бузилишига, тараққиёт манфаатларига, инсониятнинг хавфсизлиги ва келажагига ғоят бефарқдирлар»¹¹. Бундай шароитда ҳуқуқий нигилизмнинг ва ҳатто салбий онгнинг – онг айнишининг кенг тарқалмаслигига умид боғлаш қийин эди. Демак, ҳуқуқий нигилизм тарихий давлатчилик барча босқичларида кўзга ташланган.

Нигилизм тушунчасига атамалар луғатида таъриф берилган. Нигилизм латин тилидан олинган бўлиб, nihil — "ҳеч нима" — мавжуд ижтимоий ҳаёт шакли ва ахлоқий нормаларни, маданий мерос ҳамда идеалларни инкор этиш. Ижтимоий-тарихий тараққиёт инқирозга учраган даврларда айниқса кенг ёйилди. Нигилизм терминини биринчи марта немис файласуфи Ф. Г. Якоби (1743—1819) қўллаган.

Россияда бу термин И. С. Тургеневнинг «Оталар ва болалар» (1862) романи нашр этилганидан кейин кенг тарқалди. 19-аарнинг 2-ярмида крепостнойлик анъаналарини ва динни инкор этган различиншестидесятникларнинг радикал оқими вакиллари нигилистлар деб аталган. Кейинчалик нигилизм термини инқилобий мафкура ва демократик ҳаракатни таҳқирлаш учун ишлатилган¹².

Нигилизм тушунчаси ҳуқуқ субъектининг амалдаги ҳуқуқ нормаларини менсимаслиги, уларга ҳурматсизлик муносабатида бўлиши ёки инкор қилиши тушунилади. Ҳуқуқий нигилизм, бу–манқуртлик дегани. Унинг моҳияти–ҳуқуққа, қонунларга, меъёрий тартибларга салбий, беҳурмат муносабатда бўлишдир. Сабаблари юридик жиҳатдан ғофилликда, қоқоқликда аҳолининг ҳуқуқий тартибсизлигида намоён бўлади.

Ҳуқуқий нигилизм-қонун талабларини онгли равишда рад этиш, аммо жинойий мақсаднинг йўқлиги, қонун талабларини инкор этиш яширин, очиқ кўринишларда кечиши ва ҳар бири алоҳида ҳолда турлича сабаблар билан изоҳланиши мумкин. Бузилган ҳуқуқий онг-онг палағдалигининг энг ёмон кўринишидир. Ҳуқуқий онг бузилишининг энг оғир кўриниши фавқулодда инсон онгининг бузилишидир. Бу–ўта ижтимоий хавфлидир.

Яширишнинг ҳожати йўқ. Ҳаётимизда уларнинг ҳаммаси билан ҳам у ёки бу тарзда рўбарў келиб турибмиз. Бундай иллатларга қарши курашда бизга фақат

¹¹ Сахаров А.Д. Послесловие к Памятной записке. // Мир Прогресс. Права человека. Л., 1990, 33-бет

¹² <https://qomus.info/encyclopedia/cat-n/nigilizm-uz>

ҳуқуқий маданият ва ҳуқуқий мафкура ёрдамга кела олади, холос. Ҳуқуқий онг ҳуқуқни такомиллаштириш ва ривожлантиришнинг муҳим омилдир. Ҳуқуқий онг ҳуқуқни нафақат яратади, балки ривожлантиради ҳам. Ҳуқуқий онг даражасида шахснинг ўзининг ҳуқуқий билимлари кўлами ҳам, ҳуқуқни қабул қилиш ҳолати ҳам, маънавий ўсганлиги ҳам шаксиз кўзга ташланади. Ҳуқуқий онгга фақатгина юқорида санаб ўтганларимиз таъсир этиб қолмай, яна бошқа кўп омил (жумладан, ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, маиший)лар ҳам ўз таъсирини ўтказишади. Одамларнинг бир-бири билан ўзаро таъсири ва муносабати, муҳити, тарбияси, ахлоқий даражаси ҳам кам таъсир қилмайди. Ижтимоий-ҳуқуқий йўл-йўриқ ҳуқуқни баҳолаш, унинг талабларига муносабат, ўта хилма-хил омиллар мажмуининг таъсирига боғлиқ ҳолда онгда шаклланади. Ҳуқуқий онг ижтимоий онгнинг таркибий қисми сифатида ижтимоий ҳаёт ривожига катта таъсир кўрсатиш хусусиятига ҳам эгадир. Ҳуқуқий ҳиссиётлар, туйғулар, қарашлар, ҳуқуқий таълимотлар, ҳуқуқий мафкуралар жамият ҳаётида, ижтимоий турмушда рўй берган ўзгаришларни акс еттириш билан чекланиб-чегараланиб қолмай, балки жамият ижтимоий, иқтисодий, сиёсий ҳаёти ўзгариши ва ривожланишига, одамларнинг хулқ-атвориغا, хатти-ҳаракатларига мафкуравий ва руҳий-психологик таъсир ҳам етади. Буни фалсафада, ҳуқуқшунослик илмида ҳуқуқий онгнинг нисбий мустақиллиги дейилади. Ҳуқуқий онг инсонга вазиятни ҳар тарафлама мушоҳада қилишга, ўзининг хатти-ҳаракатлари ва қилмишларини жамиятдаги қонун-қоидаларга мос келиш-келмаслигини, юриш-туриши, феъл-атворини ҳуқуқий жиҳатдан баҳолашида ёрдамлашади. Шахснинг ҳуқуқий онглик талаблари асосида қадам қўйиши, фаолият кўрсатиши, қонунни ҳурмат қилиши жамият тараққиёти ва шахс камолоти учун кони фойдадир. Юксак ҳуқуқий онг, қонунларнинг руҳи ва талабларини билиш, муайян ҳуқуқий билим ва тасаввурларга эга бўлишнинг ўзиёқ одамларнинг маълум тарзда ўзларини идора қилишга ундайди. Ҳуқуқий онгнинг ижтимоий турмушга нисбий мустақиллиги яна шунда намоён бўладики, кўпинча ҳуқуқнинг ўзи одамларнинг хулқ-атвориغا айнан уларнинг хатти-ҳаракат-ларини бевосита белгилайдиган ҳуқуқий онг орқали тартибга солувчи таъсир кўрсатади. У ёки бу ҳуқуқ нормалари одамларга маълум бўлганида, уларнинг тўғри хулқ-атвори ҳамма вақт ҳам ҳуқуқий нормаларнинг санкцияларини қўллашга ва ҳатто қўллаш билан таҳдид қилишга асосланавермайди. Яъни ҳуқуқий онгнинг бошқа муҳим томони-бу шахснинг ҳуқуққа ва уни қўллаш амалиётига муносабати, унинг ҳуқуқий нуқтаи назари ва мақсадларидир.

Хулоса қилиб айтганда ҳуқуқий нигилизмни бартараф этиш чораларини ўрганиш ва жамиятда ушбу чора-тадбирларни қўллаш зарур. Юқорида келтирилганидек, юксак ҳуқуқий онгга эга жамият аъзолари ҳуқуқий

нигилизмни бартараф этишда фаол бўлишади. Юксак ҳуқуқий онгга эга шахслар томонидан ҳуқуқий тарбияни олиб бориш мақсадга мувофиқдир.

Ҳуқуқий тарбиянинг вазифаси, одамларнинг онгида ҳуқуқнинг аҳамиятини, мақсадни тўғри тушунишни, унинг талабларининг ҳақиқатлигини, уларга онгли равишда риоя қилиш зарурлигини шакллантиришдан иборат”, -деган тушунчани билдиришган¹³

Ҳуқуқий тарбия – бу ҳуқуқий тажриба алмашиш бўйича давлат, жамоат ташкилотлари, алоҳида фуқароларнинг бир мақсадга йўналтирилган фаолияти: ҳуқуқий нормаларга риоя қилиш, уларни бажариш ва бу нормалардан фойдаланишни таъминловчи муайян ижобий тасаввурлар, қарашлар, қадриятларни тушуниш, йўл-йўриқларни шакллантириш мақсадида одам онгги ва хулқ-атворида доимий таъсир ўтказиб боришдир¹⁴.

ФОЙДАЛАНГАН АДАБИЁТЛАР

1. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикасида юридик таълим ва фанни тубдан такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони
2. Исломов З.М. Давлат ва ҳуқуқнинг умумназарий муаммолари: ҳуқуқни тушуниш, ҳуқуқий онг ва ҳуқуқ ижодкорлиги
3. Бобоев Ҳ.Б., Исломов З.М., Чориёров У. **Давлат ва ҳуқуқ назарияси: -Т.: "Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси" нашриёт уйи, 2000. - 215 б.**
4. Алексеев С. С. Право на пороге нового тысячелетия. М., «Статут» 2000, 15-16-бетлар
5. Сахаров А.Д. Послесловие к Памятной записке. // Мир Прогресс. Права человека. Л., 1990, 33-бет..
6. Chuboyeva Ozodaxon. The importance of “Kazilik adabi” in Abu Bakr Kasani’s work “ Badoi-us-sanoe” International Scientific Journal ISJ Theoretical& Applied Science Philadelphia, USA issue 01, volume 81 published January 30, 2020
7. Chuboyeva Ozodaxon . Абу Бакр Косоний и его трудов в педагогике. Научный журнал. Учёный XXI ВЕКА.2020 год ISSN 2410-3586 .85-89 .
8. Chuboyeva Ozodaxon . LOYALTY TO CONSTITUTIONAL DUTIES. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. <https://saarj.com> 1434-38.10.5958/2249-137.2020.01925.4
9. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-n/nigilizm-uz>

¹³ Бобоев Ҳ.Б., Исломов З.М., Чориёров У. Давлат ва ҳуқуқ назарияси: -Т.: "Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси" нашриёт уйи, 2000. - 215 б

¹⁴ Исломов З.М. Давлат ва ҳуқуқнинг умумназарий муаммолари: ҳуқуқни тушуниш, ҳуқуқий онг ва ҳуқуқ ижодкорлиги